

Nombre de la actividad: Taller de reflexión “Creencias sobre equidad, inclusión y justicia social en la formación inicial docente”

Dirigido a: Comunidad de formadores de profesores.

Autor: Mirko Aguilar- Valdés (Universidad Católica del Maule, Chile)

Presentación:

De acuerdo al marco Teacher Educators' Diversity-Responsive Practices (TE-DIP) presentado por Ponet et al. (2025) los formadores de profesores desempeñan un rol clave para que los futuros docentes promuevan la equidad, la diversidad y la justicia social en las aulas. En concreto, la equidad se define como la garantía de condiciones y oportunidades justas de aprendizaje para todos. La diversidad se concibe como la capacidad de incluir diferencias culturales, sociales, de género, de origen y de experiencias de vida, lo que exige una práctica docente sensible a la pluralidad de identidades y contextos. Por último, la justicia social se plantea como un principio rector que orienta las prácticas de enseñanza hacia la reducción de desigualdades sistémicas, promoviendo la inclusión de perspectivas históricamente marginadas y fomentando la transformación de estructuras opresivas.

Con el objeto de avanzar en el desarrollo de estrategias que aborden estos aspectos, los mismos autores señalan que el cuestionamiento sobre los propios marcos de referencia constituye un aspecto esencial para que las prácticas de enseñanza utilizadas por los formadores de profesores avancen en esta línea. Es decir, desafiar las creencias y supuestos que guían implícitamente la práctica docente favorece el modelaje de prácticas equitativas, inclusivas y socialmente justas durante la formación de los futuros docentes.

Basado en esta idea, la presente propuesta sugiere la necesidad de analizar como las creencias personales influyen en la manera en que los formadores abordan estos temas en el aula. Para ello, y como plantea la red InFo-TED, esta propuesta asume que los formadores de profesores tienen buenas y distintas razones para hacer lo que hacen en el aula, no obstante, también advierte la necesidad de revisar los supuestos que de manera tácita, limitan o favorecen, la implementación de prácticas equitativas, inclusivas y socialmente justas.

Antecedentes teóricos:

De acuerdo con Pajares (1992) las creencias son estructuras cognitivas profundamente arraigadas, y poseen un carácter personal, afectivo y experiencial. En el ámbito educativo, las creencias actúan en el profesorado como un filtro que orienta la toma de decisiones, impulsando o limitando la adopción de estrategias inclusivas.

Por otro lado, la práctica reflexiva se ha posicionado como un ejercicio que permite indagar y analizar las creencias personales. Según Schon (1983) la reflexión sobre la acción permite revisar

en retrospectiva aquellos supuestos implícitos que subyacen a las decisiones en el aula, cuestionando de manera consciente el alcance de la propia práctica.

En este contexto, la creación de un espacio reflexivo en torno a las creencias ofrece la posibilidad de analizar la propia práctica docente, escuchar interpretaciones alternativas y promover su transformación en el marco de un trabajo compartido con otros. De acuerdo con Ping et al. (2018) el establecimiento de un espacio de diálogo entre los formadores de profesores como las comunidades de aprendizaje, representan una excelente oportunidad para promover su aprendizaje y desarrollo profesional.

Objetivo:

Promover un proceso de análisis de las creencias en los formadores de profesores respecto a la equidad, la diversidad y la justicia social en el aula de la formación inicial docente, utilizando como catalizador la parábola del "El elefante encadenado", la cual permite comprender cómo las experiencias de enseñanza pasadas pueden limitar la implementación de acciones orientadas a promover estos tres conceptos clave.

Desarrollo de la Actividad (90 minutos)

Paso 1: Leer la parábola (individual). Se entrega a cada participante una copia del relato de Jorge Bucay, "El elefante encadenado" (5 minutos).

El elefante encadenado (Jorge Bucay)

Cuando yo era pequeño, me encantaban los circos. Lo que más me gustaba de los circos eran los animales, y el animal que más me impresionaba era el elefante. Me fascinaban sus enormes dimensiones y su fuerza descomunal.

Sin embargo, después de la actuación y hasta poco antes de volver al escenario, el elefante siempre permanecía atado a una pequeña estaca clavada en el suelo con una cadena que le aprisionaba una de las patas. La cadena era gruesa, pero la estaca era un minúsculo trozo de madera clavado a pocos centímetros de profundidad. Me parecía obvio que un animal capaz de arrancar un árbol de cuajo con su fuerza, también podía tirar de aquel minúsculo tronco y liberarse. Aquel misterio sigue pareciéndome evidente. ¿Qué lo sujeta?, ¿por qué no huye?

Tras preguntarle a mis profesores y parientes que consideraba sabios, la respuesta que me dieron algunos fue la siguiente: «El elefante no se escapaba porque estaba amaestrado». Hice entonces la pregunta obvia, «Si estaba amaestrado, ¿por qué lo encadenaban?». La verdad es que no recuerdo haber recibido ninguna respuesta coherente, hasta que alguien que resultó ser lo suficientemente sabio me dio una respuesta convincente: «El elefante del circo no se escapaba porque estuvo atado a una estaca parecida desde que era muy pequeño».

Cerré los ojos e imaginé al indefenso elefante recién nacido sujeto a la estaca. Seguro que en aquel momento el animalito tiró y tiró tratando de liberarse. Debía terminar el día agotado porque aquella estaca era más fuerte que él. Día tras día debía volver a intentarlo con el mismo resultado. Y así hasta que un día terrible para el resto de su vida, el elefante aceptó su impotencia y se resignó a su destino.

Ese poderoso elefante no escapa porque cree que no puede, tiene grabado el recuerdo de la impotencia que sintió de pequeño. Y lo peor es que jamás volvió a poner a prueba su fuerza. A menudo a las personas nos pasa lo mismo que al elefante del circo, vivimos encadenados a cientos de estacas que nos quitan libertad. Pensamos que «no podemos» hacer una serie de cosas sencillamente porque un día, hace mucho tiempo, lo intentamos y no lo conseguimos y/o porque alguien nos dijo que no seríamos capaces de lograrlo. Entonces nos grabamos en la memoria este mensaje: «no puedo y no podré nunca»

Hemos crecido llevando este mensaje autoimpuesto y por eso nunca volvimos a intentar liberarnos de la estaca. Cuando a veces sentimos los grilletes y hacemos sonar las cadenas, miramos de reojo la estaca y pensamos no puedo y nunca podre. Seguramente ahora somos más fuertes y estamos más preparados, pero aquel recuerdo nos frena a la hora de intentar liberarnos.

Paso 2: Diálogo inicial (en grupo): Se abre una breve ronda de conversación con preguntas guiadas que permitan compartir la interpretación de cada uno tiene de la parábola (10 minutos).

Preguntas orientadoras:

1. ¿Qué elemento del relato les ha impactado más?
2. ¿Qué representa el elefante?
3. ¿Qué simboliza la pequeña estaca? ¿Y la cadena?
4. ¿Qué significado tiene la historia?

Paso 3: Mapeo de creencias* (en grupo): Se solicita a cada participante que, basándose en la parábola, describa y vincule alguna experiencia personal e identifique aquellas “estacas” que lo inducen a sostener una acción poco equitativa, inclusiva o injusta socialmente en el aula, porque su creencia le dice que "no funcionará de otra manera, a pesar de tener dudas o indicios de que podría ser mejorable (20 minutos).

*De acuerdo con Pajares (1992), el ejercicio de identificar una creencia puede resultar complejo, no obstante, existen algunos criterios que permiten distinguirla. Primero, la creencia esta asociada a una experiencia personal significativa e intensa en términos emocionales. Segundo, posee un carácter subjetivo e implica un juicio evaluativo, sobre lo que es deseable o adecuado.

Y tercero, no se sustentan sobre evidencia lógica o empírica. Las creencias no constituyen una teoría formal o validada, y no son necesariamente un conocimiento compartido.

Preguntas orientadoras:

1. ¿Cuál es su origen?
2. ¿Hubo una experiencia de fracaso o una observación en el pasado (la "estaca") que la cimentó?
3. ¿Qué emoción o sensación experimentaron en ese momento? ¿pueden percibir si esa misma emoción aún se manifiesta en su práctica cuando se enfrentan a situaciones similares?
4. ¿Podrían identificar una práctica que mantengan simplemente por inercia, sin haberla cuestionado en años, porque su creencia les dice que "no funcionará de otra manera"?

Paso 4: Desafiando la inercia (en grupo): Al escuchar las narrativas de los colegas, un formador puede ver reflejadas sus propias luchas, miedos y sesgos, pero también puede contrastar su experiencia con otras perspectivas. Considerando las experiencias compartidas, la tarea ahora transformar el proceso de reflexión individual en una reflexión compartida, estableciendo una red de apoyo que impulse a desafiar estas creencias. Para ello, los participantes realizan preguntas a sus pares que inviten a cuestionar su creencia (20 minutos).

Preguntas orientadoras:

1. ¿Cómo se manifiesta esa creencia en tu práctica diaria?
2. Si tuvieras que defender esa creencia ante un grupo de colegas, ¿qué evidencia actual tienes para sostenerla, más allá de la experiencia inicial que la originó?
3. Si esa creencia te está protegiendo de algo, ¿de qué podría ser? ¿qué riesgos o incomodidades podrías estar evitando al mantenerla?
4. Pensando en los estudiantes a los que enseñas, ¿cómo podría esa creencia estar afectando el tipo de apoyo que les ofreces o los desafíos que les propones? ¿que modelo de inclusión y equidad estas compartiendo a los futuros docentes?

Paso 5: Propuesta para un nuevo intento (en grupo). Los miembros del grupo comparten una idea o estrategia de acción que podría implementar en el aula para cuestionar su creencia limitante (20 minutos).

Preguntas orientadoras:

1. Si tuvieras que 'tirar de la estaca' hoy, ¿qué harías de forma diferente?

2. Pensando en la próxima clase que tienes, ¿que cambio podrías realizar para probar, aunque sea de forma mínima, si tu creencia se sostiene en la práctica actual?

Paso 6: Cierre de la Actividad (plenario): Se anima a los formadores a compartir sus reflexiones en torno a la actividad. Se puede concluir con un comentario final sobre la importancia de la reflexión sistemática y colaborativa como un mecanismo para evitar que nuestras experiencias pasadas se conviertan en “estacas” o creencias limitantes. De igual manera, se les invita a continuar este proceso de autoanálisis, reconociendo que, al igual que el elefante adulto, el tiempo, el contexto y las posibilidades cambian de manera permanente, por lo tanto, merece la pena intentarlo nuevamente (15 minutos).